

УДК 005.342
DOI

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ: КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ В СИТУАЦИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

САЕНКО А.В.,
аспирант кафедры финансов,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Особые качества требуется мобилизовывать работнику в моменты открытия ситуаций неопределенности и опасности. В таких ситуациях требуется обращаться к корректировке модели поведения. Посредством концептуализации пространственных отношений, детерминированных рисковостью, организаторы производства достигают полезности, пользуясь характерным оповещением и действием. В исследовании выявлены и показаны фрагментарно позиции движения человека в среде, детерминированной рискоопасностью, предложены принципы общности, объединяющиеся элементами, посылками и принципами формальной структуры распознавания сущности и причин риска, показаны связи основополагающих элементов и отдельных фоновых фрагментов движения, источников и новообразований риска, способов движения, что синхронно согласовывается с опытом человека-творца и человека-исполнителя.

Ключевые слова: риск, неопределенность, пространство опасности, полезность действия, концептуальный подход

RISK MANAGEMENT: COGNITIVE ASPECTS IN DECISION-MAKING SITUATIONS

SAENKO A.B.,
post-graduate student
of the Department of Finance,
FSBEE HE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Special qualities need to be mobilized by the worker in moments of opening situations of uncertainty and danger. In such situations it is required to turn to the adjustment of the model of behavior. Through the conceptualization of spatial relations determined by riskiness, production organizers achieve usefulness using characteristic alertness and action. In research it is revealed and shown fragmentarily positions of movement of the person in the environment determined by riskiness, the principles of generality, uniting elements, premises and principles of formal structure of recognition of essence and the reasons of risk are offered, connections of fundamental elements and separate background fragments of movement, sources and new formations of risk, ways of movement that is synchronously coordinated with experience of the person - maker and the person - executor are shown.

Keywords: risk, uncertainty, danger space, utility of action, conceptual approach.

Постановка задачи. Основопологающим элементом риск-менеджмента выступает лицо, принимающее решение, влияя на цельность системы принципов общности, объединяющиеся элементами, посылками и принципами формальной структуры распознавания сущности и причин риска.

Актуальность. Социально-экономические системы современности встают на путь материализации иррациональных отношений. Данный процесс сопровождается множеством неопределенностей и опасностей разного характера, которые ложатся в основу формирования неблагоприятного события, искривляющего деятельность человека, что влечет за собой необходимость в рассмотрении когнитивных особенностей в исполнении задач, поставленных перед риск-менеджментом.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследование данной темы нашло свое отражение частично в трудах таких ученых как Бухт Р. [1], Веревичев И.И. [2], Петрушевская В.В. [6], Суслов В.И. [10], Тихонов Н.П. [11] и др., которые посвятили себя изучению риска, рискоопасности и рисковости, и таких ученых как Кузнецов О.Л. [3], Курпатов А. [4; 5], Субетто А.И. [9] и др., что заняты когнитивными и психологическими процессами, осуществляемых человеком в условиях неопределенности и его когнитивных аспектах.

Цель статьи. Обобщить позиции когнитивного движения человека в среде, детерминированной рискоопасностью, к риск-менеджменту.

Изложение основного материала исследования. Через понятие «риск» человечество отражает скрытую сущность потенциальной опасности для человека вне зависимости от того находится он в состоянии движения, действия или покоя. Каждая ситуация его возникновения требует выработки особенного подхода к разрешению проблемы легализации а) существования риска, чтобы извлечь полезность, б) принципов раскручивания его структуры, чтобы отразить приоритеты подвижности и в) способа оповещения о наличном его ресурсе, чтобы подойти обоснованно к управлению процессами. Для выработки общей ориентации на присутствие ресурса риска в окружении применяется способ концептуализации пространства, подчиняющий себе методы распознавания риска в пространстве и формы движения к цели. Структура отражается через последовательность:

«концептуализация пространства {(а) целеполагание действия,

(б) зависимости концентрации, кумуляции и расходования энергии, (в) экономически целесообразное движение, (г) пригодный к употреблению продукт}»-+-«методы распознавания риска в пространстве {(а) признание рискоопасности в среде «субъект-объектных» отношений, (б) обращение на риск с позиции полезности, (в) общенаучные положения полезности действия человека, (г) достаточность условий самообеспечения}»-+-«формы движения к цели {(а) момент привлечения для отбора критерия диалектического материализма и критерия прагматического идеализма, (б) узловое способ соединения совокупности основополагающих элементов и отдельных фоновых фрагментов события, (в) механизм подчинения действия посылкам обеспечения подвижности, (г) атрибуты мобилизации опыта человека}».(1)

Структура (1) распространяется на «субъект-объектные» отношения, сформировавшиеся в среде индустриальных связей. Таким способом делается попытка использовать для распознавания искомой подвижности информации о генетической, натуралистической и социальной направленности риска, и оценивать ее достоверность по критериям диалектического материализма и прагматического идеализма. Сообразно тому, что риск – это идеалистический продукт, который не подлежит

воспроизводству, современность пользуется общенаучными положениями полезности действия человека и стойкими подходами к распознаванию ситуации риска. Данным повышается ресурс самообеспечения человека, что, в итоге, и считается ценным. По этой причине современность в лице исследователей [1;10;11] вводит в обращение ряд функциональных признаков, сводящихся к особенностям активизации экономики и накопительства, предупреждает общество о существовании опасности, которую без риска пройти не находится нужных путей. То есть, человеку, чтобы войти в такое пространство, требуется соответствовать требованиям профессиональной готовности к расходованию собственной энергии в форме труда, отдаваемой собственные движения именно в это пространство посредством конкретной деятельности, которая связывается характерной для него целевой сложностью исполнения. Ударение здесь ставится на том, что эта сложность варьируется в приобретенных знаниях, навыках движения и опыте их использования и применения, а еще точнее – в способностях приспособления психики человека к технологической действительности производства, которая может быть опасной для него. То есть, ему, человеку на каждом этапе развития общества требуется вырабатывать в себе такую способность, что подчиняет его движение – 1) закону научно-технического прогресса и 2) закону развития человечества, о чем говорится исследователями в источниках [2;3;9]. По этой причине следует научиться устанавливать координату полезности, обеспечиваемой уровнем производительной силы и реальной возможностью действия профессионально настроенного человека, подстраиваться под нее и управлять ею. Это означает, что обществу следует придерживаться двух посылок подвижности, в числе которых за:

первой посылкой – располагать методом расчленения полезности действия исполнителя на простые и сложные составляющие, руководствуясь, при этом, тем обстоятельством, что в среде производственно-технологического процесса сложные составляющие по сравнению с простыми приносят человечеству большую полезность. Данное позволяет выявить а) рискоопасные факторы и б) моменты дискомфорта деятельности;

второй посылкой – готовить исполнителя к распознаванию в том же процессе неопасных и опасных составляющих, руководствуясь тем, что в окружении проявлением неопасных составляющих обеспечивается полезность.

Руководствуясь данным, складывается схема и для разговора о гносеологии риска. Данное сводится к установлению последовательности соединения ряда основополагающих элементов и отдельных фоновых фрагментов события. В действие включаются:

«природа {распознавание сущности и причин риска}»→«пути {естественное движение}»→«источники {новообразования и связки основополагающих элементов и отдельных фоновых фрагментов движения}»→«способы {движение под контролем двух сущностей – образа человека-творца и образа человека-исполнителя}». (2)

Схема (2) – это поузловая форма воплощения идеи движения, ударение в которой ставится не на саму связку названных отдельных узлов, являющихся персонификаторами свойств а) природного окружения, б) путей движения, в) источников пополнения сырья и энергетических ресурсов и г) способов познания механизмов проявления риска, а на смысл обращения на них внимания. Такой смысл сводится к такому: каждый из названных узлов представляет собой семейство вызовов к действию. Такая мотивация восприятия ситуации в данной форме позволяет надеяться на создание не только нового скелета риска, но и оригинальной интерпретации учения о риске, о его повторности проявлений и о занятии ним ключевого места в организации процессов производства и труда. Мерилом такого ускорения служит нормированная эффективность расходования материальных запасов и энергетических ресурсов.

Из всех элементов, а в конечном счете – это «сущность риска и основы восприятия риска в научной среде», «Связка основополагающих элементов и отдельных фоновых фрагментов движения в среде рисковости», «Способ реализации действия человеком», что выставляются здесь на обсуждение и представлены достаточно широко, остаются незаметными к данному моменту собственно «Образ движения» и «Схема развития человека». Требуется восполнить этот недостаток.

Науками выявлено множество вспомогательных источников формирования, отождествления и организации движения, связанного с риском. Классификационные причины, позволяющие группировать эти источники, обуславливаются качеством платформы движения. Таких платформ три, и объединяют они в себе:

1) естественные сущности человека, избирательный комплекс которых проявляет себя в окружении через способы активизации личностных особенностей, способностей и поведенческих черт, которыми наделена человеческая натура;

2) искусственные элементы среды жизнедеятельности, фрагменты которой воспроизводят условия, факторы и явления, порождаемые общественными потребностями, обусловленные поддержанием технологических систем в рабочем состоянии;

3) природные конгломераты жизнеобеспечения, которые, собственно, и позволяют активировать подвижность как в плане естественных сущностей человека, так и в плане искусственно образованных и приспособляемых элементов к среде жизнедеятельности тем или иным образом.

Методическую ценность представляют первые две платформы движения. Посредством слияния их целостностей и их связанного движения общее содержание движения, собственно, разветвляется и конкретизируется под множество потребностей. Поскольку множество потребностей здесь не представляется, то требуется обратить внимание на обстоятельство, имеющее методическую направленность. Это: схема движения связана и каждый раз подстраивается под существо человека. Движение это подчиняется закономерной адаптации от общего к частному – это первый мотив, приводящий к успешности, и второй - требуется терпеливо мобилизовать действие, приводящее человека к сохранению собственной жизни на основе правильного выбора движений и обеспечения самого себя живительным веществом своевременно. Следует также думать и о передаче своих личностных генов в будущее, что достижимо посредством репродукции особей таких же, как сам индивидуум, но это особый предмет исследования.

Исторический метод указывает преимущественно на эволюционный путь развития человека, что усиливается

усложнением окружения, в частности, подчиняющегося движению научно-технического прогресса. Данное подтверждается множеством фактов, обобщение которых подтверждает практическую ценность и самого движения в пространстве, и объективность выявления научно-методической полезности воздействующих на него факторов. Изучению элементов движения человека к цели способствует модель, в которой в общем виде описывается сущностью физиологического развития и профессионального его становления – этих двух подмножеств качеств, которые выделяются из множества взаимодействующего окружения. Такая сущность располагает тройственной основой концентрации, накопления и освоения множественности возможностей выработки форм адаптации персонификаторов естественного интеллекта и подвижной их способности под приведение в адекватное стартовое состояние цифровой среды взаимодействия. Достаточно обратиться к научному опыту [4;5;12], чтобы для данного исследования получить подтверждение возможности построения факториальных рядов, в которых описываются структуры поведения человека, рассматриваемых менеджментом с разных уровней его совершенства – от телесного до социального, владеющих в достаточной мере психическими механизмами, принципами психотерапевтического утверждения, методами и упражнениями психотерапевтических практик и неврологических техник. Такое «приведение в движение» «развивает человека как внутренне, так и внешне», «коррелирует» и движется «рука об руку» с процессами усовершенствования его мыслительных способностей. Данное и выводит человека на уровень критичного познания себя, окружения, своей миссии и роли собственной функции при решении целей деятельности и собственного уровня развитости способности. В разговор данный повод включается по той причине, что человек собирает в себе способность, пододвигающую его к извлечению полезности, к подчинению действия риску и выработке правильной реакции для нейтрализации опасности. Исходя из этого, в итоге, отправным требованием к развитию человека, который должен обладать адекватностью восприятия полезности и готового преодолевать явление риска, выступает освоение сложившегося ряда

принципов, определяющих работу искусственной платформы его существования. Естественным здесь выступает следующее положение: генератором для удержания такого состояния выступает человеческий мозг, который проявляет свою ведущую позицию в цепочке всех без исключения уровней организации действительности. Обращается внимание на пять принципов, которые относятся к разряду действенных. Это принцип:

а) генерации сложности. Физический смысл: индивидуумом моделируется нечто подобное, а поэтому человек имеет дело не с реальностью как таковой, а с ее моделью. Мозговой центр человека создает образы под влиянием раздражителей, формирующихся профессиональной направленностью опыта работника, аналоговый сигнал от которых передается на определенный участок рецепторного поля, где осуществляется моделирование реальности;

б) отношений элементов. Физический смысл: индивидуумом воспринимается нечто целостное относительно чего-то. Мозговой центр человека собирает информацию по множеству фактических раздражителей, отражающих подобие восприятия исключительно отношений между ними;

в) аппроксимации до целого. Физический смысл: индивидуумом создаются модели реальности. Такие модели активируются необходимостью, потребностью, умыслом или другими мысленными возбудителями реакций;

г) преобразования. Физический смысл: мозг можно разделять разными способами на полушария, подкорковую структуру, морфоструктуру, мозжечки или на участки кортикальных колонок, в которых выполняется обработка целевой информации, а также на отдельные ядра, которые находятся в подкорковых структурах, т.е. - на множество отдельных систем, чем его работа как единой системы не нарушается. Такое же регистрируется и в случае, если включаются параллельно идущие процессы генерации и локальности. Данное может быть использовано при выдаче образа для распознавания риска, его черт и поиска путей его локализации;

д) тяжести. Физический смысл: принцип отвечает за принимаемые мозгом решения по той причине, что сознание иллюзорно и, следовательно, свободы воли выбора для него не

существует. Остается прояснить позицию о том, какая из доминант в момент обработки риска берет верх, а) то ли это доминанта одного поведения, отражающая реакцию на полезное, б) то ли это доминанта иного поведения, отражающая реакцию на бесполезное, в) то ли включается сопоставительный процесс того и другого. Полезнее оперировать доминантами будущего.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. 1. Интегрируя представленные позиции и принципы, которые воспроизводятся мозгом на всех уровнях организации - от материально-скрытого до сакрального, общество получает совершенно новое искусственное существо, способное идентифицировать состояние риска в производственно-технологических и социально-экономических средах человеческой деятельности.

2. Консолидатором движения выступает действие, что отличается по своей исключительности – оно вводит новую функцию в легализацию стадий риска, позволяет различать опасную ситуацию от безопасной, убыстряет слежение за средой неопределенности, упрощает механизмы психической нагрузки на человека и, наконец, отличается по интенсивности исполнения замысла.

3. В перспективе следует подключить к действию конфигурации коммуникативных сущностей, приводящих среду в движение личностью, подготовленной к распознаванию рискованных ситуаций. Посылы: а) ее культурно-исторический ресурс развитости, б) эволюционно сформированное ощущение окружения, в) иллюзорность, объективность и рациональность восприятия окружения, г) выработанная реакция и поведение в реальном пространстве. В качестве вспомогательного материала рекомендуется воспользоваться уточнениями, представленными автором в источниках [6;7;8].

Список использованных источников

1. Бухт, Р. Определение, концепция и измерение цифровой экономики / Р. Бухт, Р. Хикс // Вестник международных отношений. – 2018. – Том 13, № 2. – С. 143-172.

2. Веревичев, И.И. Научно-технический прогресс в контексте теории глобального эволюционизма / И.И. Веревичев // Известия

Самарского научного центра РАН. – 2017. – Том 19. – №4 (2). – С. 320-327.

3. Кузнецов, О.Л. Устойчивое развитие : Научные основы проектирования в системе природа - общество - человек. Учебник / О.Л. Кузнецов, Б.Е. Большаков. - Санкт-Петербург-Москва-Дубна : «Гуманистика», 2001. - 616 с.

4. Курпатов, А. Психосоматика. Психотерапевтический подход / А. Курпатов. – М.: Капитал, 2016. – 480 с. – Серия «Универсальные правила».

5. Курпатов, А. Психотерапия. Системный поведенческий подход. – М.: Капитал, 2016. – 576 с. – Серия «Универсальные правила».

6. Петрушевская, В.В. Структурно-аналитический обзор риска по функциональным идеям и положениям развития / В.В. Петрушевская, А.В. Саенко. – Вестник Уральского института экономики, управления и права. – 2021. – № 3(56). – С. 90-98.

7. Саенко, А.В. Методология эволюции риска: диалектическое взаимодействие процессов развития человечества / А.В. Саенко // Торговля и рынок: научный журнал. – Выпуск №4 (64), Том 2, часть 1. – С. 235-242.

8. Саенко, А.В. Прагматическое познание риска как основы человеческого существования в среде неопределенности / А.В. Саенко // Торговля и рынок: научный журнал. – Выпуск №3(63), том 2, часть 2. – С. 107–115.

9. Субетто, А.И. Закон опережения прогрессом человека научно-технического прогресса в Эпоху Великого Эволюционного Перелома. – «Мы в Мироздании: Спасти Человечество на Земле!» / А.И. Субетто. - Том 494 (536), вып.3. - Москва : Астерион, 2020. – 13 с.

10. Суслов, В.И. Модели, анализ и прогнозирование пространственной экономики / Авт. состав: В.И. Суслов, Ю.С. Ершов, О.И. Гулакова и др.; отв. ред. В.И. Суслов, науч. ред. Ю.С. Ершов. – Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2022. – 480 с.

11. Тихонов, Н.П. Теория риска / Н.П. Тихонов, Т.М. Тихонова. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. – 308 с.

12. Арчикова, Я.О. Рефлексивная модель управления стимулированием инвестиционной активности населения в

процессах обеспечения развития экономики / Я.О. Арчикова, О.И. Истомина // Менеджер. – 2021. – № 4 (98). – С. 21-27. – DOI 10.5281/zenodo.5749244. – EDN NYZBMU.

УДК 338.4
DOI

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

САЕНКО О.Н.,
канд. экон. наук, доцент
доцент кафедры информационных систем
и технологий управления
ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье систематизированы подходы к пониманию содержания понятия «стратегия». Представлены основные принципы формирования стратегии экономического развития фармацевтической отрасли с учетом действий государства, выполнения долгосрочных обстоятельств и условий, разработаны инструментально-методические положения формирования и реализации данной стратегии.

Ключевые слова: стратегия экономического развития, дифференцированное ценообразование, публичное финансирование покупки, благосостояние общества.

PRINCIPLES OF FORMING THE STRATEGY OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY

SAENKO O.N.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
Associate Professor of Department
of information systems and
management technologies